

IQTISODIYOT NAZARIYASI FANINING ZARURIYATI VA IQTISODIY O'SISH TAMOYILLARI

Akmalova Kamola Akmal qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis institutining talabasi

Email address: kamolaakmalova6@gmail.com

Telefon raqam: (+99850)-301-05-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11367747>

Annotatsiya: Maqolada hozirgi davrda asosan iqtisodiyot Universitetlar sistemasida iqtisodiyot nazariyasi fanining o'qitilish dolzarbligi haqidagi masalalar bayon qilingan. Shuningdek iqtisodiyot nazariyasi fani malakali kadrlar tayyorlashda va bu uning asosiy vazifasi ekanligini yoritib berilgan. Bugungi rivojlanib borayotgan jamiyatimizda, iqtisodiyotning o'rni juda katta ma'noga va ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib turadi. Bundan tashqari Mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va liberallashtirish masalalari namoyon etilgan. Maqolada yana bir dolzarb masala, Milliy iqtisodiyotning kapitalistik, sotsialistik, postsotsialistik va kam rivojlangan mamlakatlardagi kapitalistik yo'nalishli kabi turlari haqida tanishib chiqishingiz mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, tavarlar va resurslarning takror ishlab chiqarish jaroyonlardagi harakati aks ettirilgan. Shuningdek mulkchilik munosabatlarning mohiyati va iqtisodiy mazmuni haqidagi masalalar muhim o'rin egallagan. Shu o'rinda iqtisodiyot nazariyasida pulning kelib chiqish mohiyati va vazifalari juda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Eng muhimi, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning tahlili va qo'lga kiritilayotgan yutuq va muvaffaqiyotlarning asosida iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonining o'rni ahamiyatli ekanligi bayon etilgan. Iqtisodiyotimizda yana bir muhim masala ya'ni talab miqdori va taklif miqdori o'rtasidagi nisbatning o'zgarishi muhim ahamiyatga ega ekanligi namoyon bo'ladi. Shu bilan birga narxning mazmuni ya'ni real bozor iqtisodiyoti sharoitida tavar va xizmatlarning ijtimoiy qiymati muhim ahamiyat aks etishi kerakligi belgilangan. Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatining shakllari jahonda ishlab chiqaruvchi kuchlar darajasi va o'ziga xos tomonlarining beqiyos darajada qo'shilib ketilishi kuzatiladi. Ushbu Milliy mahsulotning iqtisodiy mazmuni tarkibiy qismlari batafsil keltirilib o'tilgan. Shu o'rinda, hozirgi davrning dolzarb mavzulardan biri bo'lgan investitsiyalar mohiyati, manbalari va tuzilishi ham asosiy o'rinlarni egallagan. Maqola yakunida iqtisodiy taraqqiyot, iqtisodiy o'sish va milliy boylik masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Umumiqtisodiy fan, raqobatbardosh kadrlar, nazariya predmeti, makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiya, diversifikatsiya, bozor muvozanati, intellektual mulk.

Аннотация: В статье описывается актуальность преподавания теории экономики в системе экономических вузов в настоящее время. Также поясняется, что наука экономическая теория является основной задачей подготовки квалифицированных кадров. Это показывает, что роль экономики в нашем развивающемся обществе очень важна. Кроме того, показаны вопросы дальнейшего развития и либерализации экономики нашей страны. В статье можно узнать еще об одной актуальной проблеме-типах национальной экономики, таких как капиталистическая, социалистическая, постсоциалистическая и капиталистически ориентированная в менее развитых странах. Также стоит отметить, что отражается движение товаров и ресурсов в процессе воспроизводства. Также важное место занимают вопросы о природе и

экономическом содержании отношений собственности. Здесь следует отметить, что происхождение и функции денег имеют большое значение в экономической теории. Самое главное, анализ социально-экономических изменений, происходящих в нашей стране, достижений и успехов, констатирует, что важна роль модернизации экономики. Еще одним важным вопросом в нашей экономике является изменение соотношения между объемом спроса и объемом предложения. При этом определено, что должно быть отражено содержание цены, то есть общественная ценность товаров и услуг в условиях реальной рыночной экономики. В настоящее время наблюдается, что формы предпринимательской деятельности в мире сочетаются до несопоставимого уровня и специфики производительных сил. Детализированы компоненты экономического содержания этого национального продукта. На данный момент основные места занимают также характер, источники и структура инвестиций, которые являются одной из актуальных тем текущего периода. В конце статьи обсуждаются вопросы экономического развития, экономического роста и национального богатства.

Ключевые слова: Общая экономика, конкурентоспособные кадры, предмет теории, макроэкономическая стабильность, рыночное равновесие, интеллектуальная собственность.

Annotation: The article describes the relevance of the teaching of the theory of economics in the system of economics universities at the present time. It is also explained that the science of economic theory is the main task of training qualified personnel. In addition, the issues of further development and liberalization of the economy of our country are shown. In the article, you can learn about another relevant issue, the types of national economy, such as capitalist, socialist, post-socialist in less developed countries. It should also be noted that the movement in the processes of reproduction of goods and resources is reflected. Also, question about the nature and economic content of ownership relations have an important place. At this point, it should be noted that the origin and function of money are very important in economic theory. Most importantly, it is stated that the role of the process of modernization of the economy is important based on the analysis of socio-economic changes taking place in our country and achievements and successes. Another important issue in our economy is the change in the ratio between the amount of demand and the amount of supply. At the same time, it is determined that the content of the price, that is, the social value of goods and services in the conditions of a real market economy, should be reflected. Nowadays, it is observed that the forms of business activity in the world are combined to an incomparable level of the level of production work and their specific aspects. The components of the economic content of this national product are detailed. At this point, the essence, sources and structure of investments, which are one of the typical topics of the current period, also occupy the main places. At the end of the article, the issues of economic development, economic growth and national wealth are considered.

Key words: General economic, competitive personnel, subject of theory, macroeconomic stability, inflation, diversification, market equilibrium, intellectual property.

Kirish: Iqtisodiyot universitetlar sistemasida umumiy iqtisodiy fan ya'ni iqtisodiyot nazariyasi o'qitilishi ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan. „Iqtisodiyot nazariyasi“ fani umumiy iqtisodiy fan bo'lishi bilan birga amaliy iqtisodiyot sohalaridagi barcha masalalar va

muammolarni o'rganadi. „Talabalarning iqtisodiyot“ nazaryasi fanini yetarli saviya va darajada o'zlashtirishlari uchun o'qitilishining ilg'or va zamonaviy interfaol usullaridan foydalanish va amalda qo'llay bilish muhim ahamiyatga egadir. Ushbu fan faqat iqtisodiyot universitetlarida chuqur va batafsil o'qitilishi emas nafaqat mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida har bir iqtisodiy mavzusi kengroq o'rganilishi talab qilinadi. Ma'lumki, iqtisodiyot va uning vazifalari to'g'risida keng tasavvurga va yuqori darajali bilimga ega bolish lozim hisoblanadi. Biz hayot faoliyatimizdan ko'rib, tahlil qilib chiqishimiz mumkinki, insoniyat hayoti va uning taraqqiyoti juda murakkab, ko'p qirrali va g'oyat chigal muammolarga boydir. Uzoq davrlar davomida guvoh bo'lishimiz, insoniyat fikrini band qilib kelgan ayrim masalalar bugungi kunda oddiy haqiqat va oson yechimlar bilan izoh qoldirishimiz mumkin. Shuningdek, maqolaning asosiy qismida „iqtisodiyot nazariyasi“ fanining zaruriyati va iqtisodiy o'sish tamoyillari mavzusiga yetarli dalillar va ko'plab mavzu yuzasidagi masalalar yechimi ko'rsatilgan.

Asosiy qisim: Hozirgi davrda insonlar siyosat, san'at, adabiyot, madaniyat, ta'lim olish bilan shug'ullanishdan oldin birlamchi hayotiy ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishlari kerak. Tarixga qaytadigan bo'lsak, qadimda iqtisodiyot faoliyatining asosiy shakli uy xo'jaligi doirasida ro'y bergan. Shuning uchun qadimgi grek olimlarining (Ksenofond, Platon, Aristetol) asarlarida va tarixiy manbalarda iqtisodiyot - uy xo'jaligi va uni yuritish qonun-qoidalari tushunilgan bo'lsa, hozrgi rivojlanib borayotgan davrga kelib, iqtisodiyot tushunchasi faqat uy xo'jalikni yuritish va tejamkorlik ma'nosi bilan cheklanmaydi. Malumki, iqtisodiyot - davlatlararo birlashmalar, korparatsiyalar, qo'shma korxonalar, moliya va bank tizimlaridan, davlatlar o'rtasidagi turli iqtisodiy munosabatlardan iborat o'ta murakkab ijtimoiy tizimni anglatishini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Bunda, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir, biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz, birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot ikkinchisi, ajdodlarimizning boy merosi bo'lgan milliy qadriyatga asoslangan kuchli ma'naviyatdir- dedi Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek barcha oliy ta'lim muassasalarida „iqtisodiyot nazariyasi“ kengroq saviyada o'qitilishini rivojlantirish zarurligi ushbu, videoselektor yig'ilishida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutqlari asos bo'la oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu umumiy iqtisodiy fan mamlakatimizni iqtisodiyotini yuqori reyting natjalarga ko'tarilishini reja qilgan. Bizga ma'lumki butun dunyo bo'ylab keskin kurash va raqobat hokum surmoqda. Shuningdek, mamlakatimiz dunyo iqtisodiyoti bo'yicha eng yaxshi va yuqori cho'qqilarga olib chiqadigan malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda eng avval nazariya o'tilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda nazariyani o'rgangan kadr amaliyotda o'z kasbining mohir ustasi bo'lib qo'llay olishi talab qilinadi. Bu har bir salohiyatli kadr uchun eng asosiy vazifa ekanligini anglashimiz muhim hisoblanadi. Raqobatbardosh yetuk kadrlarni tayyorlash bugungi kunning eng muhim va asosiy talabi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda malakali kadrlar tayyorlash borasida muayyan darajada urinishlar va sa'y harakatlar bo'lganini tan olish lozim. Bugungi rivojlanib borayotgan jamiyatimizda oliy ta'lim tizmidan raqobat muhitiga javob bera oladigan mutaxassislarini tayyorlash talab etilmoqda. Shuningdek, nazariy

bilimlarning o'zi bugungi davr talablariga ko'ra kamlik qiladi. Oliy ta'lim diplomi bor bo'lsa-da, amaliyotda o'zini sinab ko'rmagan mutaxassiga hech kim ish bermaydi yoki undan tezda vos kechadi. Yana ham aniqroq tasavvur qilish uchun misol keltiramiz: talaba o'zi o'rganayotgan nazariyani ko'zi bilan ko'rmasa, uning ustida tajriba o'tkasma, undan yaxshi mutaxassis chiqishi gumon. Bu masala yechmini kengroq qolib aytadigan bo'lsak, talabalar faqat bakalavriat bosqichini tamomlash bilan cheklanib qolmasligi kerak sababi, bakalavr bosqichida eng ko'p o'rgatiladigan bilim – bu nazariya orqali o'qitiladi. Magistratura bosqichida juda kamchilik yoshlar o'qishni istaydi, ayni o'rganayotgan sohasining asosiy qismiga kelganda davom ettirishni hojlashmaydi yoki biron bir yumushari chiqib qoladi. Ma'lumki, doktoranturada ham magistratura bosqichini tamomlagan yoshlarimizning ham 10 yoki 15 foizi doktoranturada qoladi. O'z kasbining etuk kadri, raqobatbardosh, ilmi, malakali mutaxassis bo'lib yetishish cho'qqisida kamchilik yoshlar tashkil qiladi. Biz ana shu foizni ko'tarishga intilshimiz kerak. Mutaxassislarimiz foizi ko'tarilsa mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga katta xissalarini qo'shadilar. Malumki, iqtisodiy islohatlar jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Xarakterlar strategiyasida ushbu masalaga alohida e'tibor berilib, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish uchunchi ustuvor yo'nalish etib belglandi. Jumladan makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish xarakterlar strategiyasining asosiy mazmunidir. Har qanday fan singari makroiqtisodiyot fani ham ko'rsatilayotgan masalalarni tushuntrish bilan shug'illanadi. Masalan: ishlab chiqarishda iste'mol etiladigan xomashyo narxi o'zgarganda firmalar summa sababdan ishchilarni ishdan bo'shatish yoki ishga qabul qilishga intiladilar. Agar xomashyo 10% ga qimmatlashsa, firma ularning qanchasini bo'shatish yoki qabul qilishi talab qilinadi. Iqtisodiyot nazariyasi fanning pridmeti kishilarning xatti harakatini ya'ni ularning moddiy yoi nommoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayriboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq harakatlarni o'rganadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisida qilgan ma'ruzasida- „ Iste'mol tovarlarning ishlab chiqarishi kengaytirish va aholining ularga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish, jumladan, maqul narxlar bo'yicha keng turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan xalqimizni to'liq ta'minlashni oldimizda turgan muhim vazifa qatoriga kiradi"- deb ta'kidladilar. Prezidentimiz bu gaplari aholining o'sib boruvchi talablarini mavjud imkoniyat va resurslarimizni real hisobga olgan holda 2030-yilda YaIM hajmini 2 baravarga oshirish vazifasi qo'yilgan va mamlakatimizda amalga oshayotgan investitsiyalar hajmining asosiy qismini ishlab chiqarishni rivojlantirishga sariflanayotgani bu sohaga qaratilgan katta e'tiborning dalilidir. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish samaradorligining asosiy me'zoni foyda hisoblanadi. Bunda foydaning foyda miqdorining xarajat miqdoriga nisbati olinadi. Bugungi kunda talab va taklifning o'zaro ta'siri natijasida bozor muvozanati vujudga keladi. Bozor muvozanati- talab hajmining taklif hajmiga mos kelishidir. Bunday mos kelishlik bozorda muvozanat narxi yoki bozor narxini shakillantiradi. Bundan ko'rish mumkinki, talab va taklif iqtisodiy o'sish tomoyillari hisoblanadi. Iqtisodiyotimizda yana bir tamoyil bozor mexanizmining asosiy tarkibiy qismlaridan biri raqobat hisoblanadi. Bunga yanada asos qilib aytsak, Mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.A Karimov raqobatning bozor iqtisodiyotidagi ahamiyatini ko'rsatib, „ Raqobat bo'lmasa, bozor iqtisodiyotini barpo etib bo'lmaydi. Raqobat - bozorning asosiy sharti, aytish mumkinki, uning qomusidir"- deb ta'kidlaydi. Shuningdek bu masalaning muhimligini yana bir bor ta'kidlab, „Mamlakatimizda

yaratilgan texnologiyalarning raqobatbardoshligini ta'minlash, „nou-xou“ na'munalarini yaratish, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etish, ya'ni yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni oshirish" kerak. Shu o'rinda, xususiylashtirish-fuqorolarning va davlatga ta'aluqli bo'lmagan yuridik shaxslarning davlat mulkini obyektlarini yoki davlat aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalari davlatdan sotib olishdir. Bundan ko'rinadiki, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish xususiylashtirishga qaraganada ancha keng tushuncha hisoblanadi.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, iqtisodiyot biz uchun eng kerakli sohalardan biri ekanligiga yana bir bor guvohi bo'ldik. Ammo biz iqtisodiyotni rivojlantirish yanada yuqori natijalarga erishish uchun avval nazariya bilimlarini egallab keyin amaliyotda qo'llay olishimiz kerakligini yanada kengroq qilib anglab olishga erishdik desam adashmagan bo'laman. Ya'ni barcha masala yechimini nazariya orqali topib amaliyotda qo'llashimiz oson deb hisoblayman. Shuningdek iqtisodiy o'sish tamoyillarini yanada kengroq yo'lga qo'yishimiz shart. Xulosa yakunida shuni yana bir bor ta'kidlash lizimki, iqtisodiyot nazariyasi naqadar kerakligi, undagi turli xildagi muammolar va masalalarni yechish yo'llarini tezroq topish mumkinligiga yana bir bora amin bo'ldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy soha- bu o'zaro bog'liq bo'lgan inson amaliyotlari va operatsiyalarining ijtimoiy sohasi bo'lib, u bir necha sohalalar bilan chambarchas bog'liqdir.

References:

1. NamDu „Iqtisodiyot“ kafedrasida katta o'qituvchisi K. Tajiboyev iqtisodiyot nazariyasi O'quv qo'llanmasi TMI, T.: 2005
2. E.I Ergashev, I Bakiva Sh.Fayziyev, B.Shermuxamedov, 2019 Iqtisod-moliya 2019
3. M.N Chepurin Kiseleva E.A kurs ekonomicheskoy teorii:-kirov <<ASA>>, 2007, S, 28
4. Iqtisodiyot nazariyasi Xodiyev B. Shodmonov Sh, 2017
5. Karimov I.A O'zbekiston XX1 asrga intilmoqda.-T:o'zbekiston, 1999, 34-bet
6. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Davlat tassarrufidan chiqish va xususiylashtirish to'g'risida / O'zbekiston Respublikasi: qonunlar va farmonlar-T:O'zbekiston 1992, 65-b